

Reducción del desperdicio en los procesos: urdido y engomado para la fabricación de toallas

J. Andrés Martínez¹, F. Olvera Torres¹, L. Hernández Carnalla², V.G. Luna Fernández³.

¹ Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Prolongación Heliotropo 1201, Col. Vista Hermosa, Atlixco, Puebla, México, C. P. 74218.

² Licenciatura en Gastronomía, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Prolongación Heliotropo 1201, Col. Vista Hermosa, Atlixco, Puebla, México, C. P. 74218.

³ Complejo Regional Mixteca, Unidad Atlixco, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 4 Sur 104 Centro Histórico, Atlixco, Puebla, México, C. P. 72000
fabiola.olvera@itsatlixco.edu.mx

Área de participación: ingeniería industrial

Resumen

El presente trabajo analiza las causas que originan desperdicio de materia prima en los procesos de urdido y engomado para la fabricación de toallas, implementado en la empresa Towel S.A. de C. V. con el fin de generar propuestas de solución que mitiguen o eliminen el problema desde la raíz, para ello se utilizan herramientas de diagnóstico como lo son los diagramas de flujo, y diagramas de proceso, así como, el concepto de los siete desperdicios descritos en la metodología de manufactura esbelta. Con esto se llegó a la conclusión de que la fuente del desperdicio está ligada con la falta de mantenimiento y las malas prácticas de producción, para dar solución se diseñó un plan de mantenimiento autónomo, pronóstico de la demanda utilizando herramientas estadísticas, y como medio de control de producción, se calculó al indicador OEE.

Palabras clave: desperdicio, OEE, control, mantenimiento.

Abstract

This paper analyzes the causes that originate waste of raw material in the warping and gumming process of the manufacture of towels, implemented in the company Towel S.A. of CV in order to generate solution proposals that mitigate or eliminate the problem from the root, for this diagnostic tools such as flow diagrams and process diagrams are used, as well as the concept of the seven wastes described in the lean manufacturing methodology. With this, it was concluded that the source of the waste is linked to the lack of maintenance and poor production practices. In order to solve it, an autonomous maintenance plan was design, forecast the demand using statistical tools, and as a means of production control the OEE indicator was calculate.

Key words: waste, OEE, control, maintenance.

Introducción

El proceso de producción para la fabricación de toallas, consta de 6 etapas que son: urdido, engomado, tejido, rasurado, teñido y costura. Para el desarrollo de este trabajo se indaga en los dos primeros procesos: Urdido; es el proceso a través del cual la materia prima (filamentos de hilo sobre una bobina) es transformada en una urdimbre que posteriormente será utilizada para tejer las toallas, y engomado; este es un proceso por el cual la urdimbre es recubierta de una capa delgada de goma o encolante con el fin de aumentar su resistencia a la tensión. Para la fabricación de toallas existen dos tipos de urdimbre, pie y rizo, las cuales varían únicamente en su grado de concentración de encolante debido a que cada una de estas soporta tensiones diferentes durante su tejido.

Los procesos de urdido y engomado realizan las primeras actividades de transformación de la materia prima

para que esta pueda ser utilizada en procesos subsecuentes [1]. Reducir la producción de merma en estas áreas resulta necesario para aumentar la productividad dado que se busca dar el mejor uso posible a los materiales con los que se cuentan, ayudando a mantener la producción actual con una menor cantidad de insumos, aumentando de esta forma el margen de utilidades disponibles.

Con el fin de detectar aquellas situaciones que puedan generar desperdicios [2] dentro del proceso, se hizo uso de diagramas de flujo de proceso [3] dado que estos permiten visualizar de forma sencilla todas las actividades realizadas dentro de un proceso, ayudando de esta forma a detectar las fuentes de desperdicio. Para encontrar posibles soluciones se recurrió al uso de la lluvia de ideas [3] junto a las personas encargadas de realizar las actividades dentro de las áreas de urdido y engomado para incentivar su participación en la reducción de la merma generada en el proceso.

Como herramienta de control se calculó al indicador "Overall Equipment Effectiveness" o "Eficacia Global de Equipos Productivos" conocido como OEE por sus siglas en inglés. Este es de utilidad para definir el estado actual de las operaciones respecto a la maquinaria utilizada, los insumos necesarios y los operadores. Los tres conceptos relacionados con el cálculo son:

- Disponibilidad. Este valor se obtuvo dividiendo el tiempo total que la máquina ha trabajado contra el tiempo total que la máquina pudo haber trabajado.
- Rendimiento. Este valor se obtuvo dividiendo los metros totales producidos contra los metros que pudieron haberse producido en el tiempo que la máquina estuvo trabajando.
- Calidad. Este valor se obtuvo considerando los desperdicios generados en cada máquina, así como, las no conformidades. Estos valores se obtuvieron de las órdenes de producción en las cuales se registra el desperdicio producido por cada orden de trabajo; Así como, de los reportes realizados por no conformidades.

El indicador OEE es utilizado para tener una medición clara de la mejora del proceso a lo largo del tiempo y con la implementación de nuevas propuestas, debido a que este indicador contempla la producción obtenida, el tiempo en que se obtuvo la producción y la calidad de esta [4], siendo una referencia completa del estado actual del proceso y su mejora a través del tiempo.

El presente trabajo muestra como resultado la hoja de operación estándar como resultado del diagnóstico de las operaciones para los dos procesos; la identificación de dos desperdicios, uno por cada proceso; el método de solución para la reducción de los desperdicios encontrados; y el cálculo del indicador OEE, como medio de control de proceso.

Metodología

Se desarrolló investigación aplicada para la mejora de dos procesos: urdido y engomado del sistema productivo textil; investigación exploratoria ya que se indaga sobre las causas de los problemas que generan desperdicios en el proceso e investigación cuantitativa ya que se recopilan datos para usarlos en modelos estadísticos que sirven para medir los procesos.

Para la estandarización de operaciones, se aplica el método de análisis de las operaciones, específicamente el denominado "finalidad de operación" que corresponde al primero de los nueve principales [5], en el que se valoran las actividades seleccionando a aquellas que agregan valor al proceso para caracterizarlas como: operación, inspección, demora, transporte o inspección; por otra parte, se eliminan a las actividades que no agregan valor al proceso. El resultado se presenta en una hoja de operación.

Para la identificación de fuentes de desperdicio se utiliza la información derivada de la estandarización de operaciones para diseñar diagrama de flujo de información como apoyo visual para indicar en que actividades se generan los desperdicios; para identificar la causa raíz, se aplica la herramienta lluvia de ideas en equipo de trabajo multidisciplinario, los resultados dan pauta a proponer la implementación de herramientas de control de proceso.

Finalmente, para la reducción de desperdicio, se aplica un análisis de pronóstico de la demanda por el método estadístico regresión lineal y se diseña un procedimiento para la implementación de mantenimiento autónomo. Después de la implementación de las herramientas de mejora del proceso se valora el OEE con el fin de valorar la eficiencia de maquinaria utilizada, insumos utilizados y operadores en línea de producción.

En Figura 1, se presenta de forma gráfica la información antes expuesta.

Figura 1. Metodología aplicada para la obtención de resultados. Se perciben las etapas de desarrollo del proyecto, las actividades ejecutadas por cada una de ellas y las herramientas de ingeniería aplicadas para la obtención de resultados.

Resultados y discusión

Estandarización de operaciones

Con el propósito de simplificar la comprensión del sistema de producción llevado a cabo dentro de las áreas de urdido y engomado se realizó la documentación de las actividades mediante hojas de operación estándar, mismas que sirvieron para establecer procedimientos estándar y detectar fuentes de desperdicio.

Como primer paso se llevó a cabo el análisis de operaciones, desde el recibo de la materia prima y la entrega un producto terminado al área de tejido para continuar con los procesos subsecuentes. Para comenzar con la

documentación se procedió a obtener información relacionada con las actividades por medio de la observación, posteriormente se analizó a cada una de ellas para seleccionar a las que agregan valor al proceso y eliminar a las que no eran necesarias, una vez estratificada la información, se organizó a las actividades para documentarlas como lista de actividades, se procedió a revisarla con los responsables para la obtención de visto bueno con el fin de estandarizar el proceso. Por último, estas actividades se registraron en formato institucional “Hoja de operación estándar” aprobado por el departamento de calidad. En la figura 2, se ejemplifica a la hoja de operación estándar diseñada para el proceso de urdido.

Towell HOJA DE OPERACIÓN ESTÁNDAR Hoja 1 de 2

ÁREA: PRODUCCIÓN
 PROCESO: URDIDO
 PUESTO: AYUDANTE URDIDOR
 ACTIVIDAD: COLOCACIÓN DE HILOS

EN CASO DE UN PROBLEMA MAYOR AVISAR A: Supervisor en turno

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD:
 Colocación de hilos para comenzar proceso de urdido.

RESUMEN			EQUIPO DE SEGURIDAD UTILIZADO	
ACTIVIDAD	SÍMBOLO	CANTIDAD		
Almacén	▼		1	Botas de seguridad
Tratado	→		2	Cubrebocas
Operación	●	9		
Inspección	■	1		
Maneo de Materiales	■			
Demora	■			

Máquina: MC Coy 1,2,3 Referencia de Uso: (En caso de no utilizar máquina colocar N/A, No aplica)

No.	Detalle del Método	Frecuencia de la actividad	Act.	Observaciones
1	Revisar orden de urdido y engomado.	1 vez al día	■	
2	Buscar conos con el hilo solicitado en el área de conos.	1 vez al día	●	
3	Colocar conos sobre los porta conos.	1 vez al día	●	
4	Tomar extremo inicial y pasarlo sobre el pato.	1 vez al día	●	
5	Pasar hilo sobre los platillos que ajustan la tensión.	1 vez al día	●	
6	Pasar sobre la línea de urdimbre que le corresponde.	1 vez al día	●	
7	Pasar todos los hilos sobre la peñeta que le corresponde a cada uno de acuerdo con la especificación. Condiciones del proceso de urdido.	1 vez al día	●	
8	Dividir en dos partes el montón de hilos.	1 vez al día	●	
9	Amarrar sobre el Julio.	1 vez al día	●	
10	Comenzar a urdir alineando los hilos a los extremos del Julio.	1 vez al día	●	

Puesto que elabora: Elaboró
 Puesto que revisa: Revisó
 Líder de área de trabajo sistemas de gestión de calidad: Validó
 Puesto que autoriza: Autorizó
 Líder de unidades de servicio logística, calidad y compras: Liberó

có0000 04/01/18 Revisión 01

Figura 2. Hoja de operación estándar para el proceso de urdido. Se documentan 9 operaciones y 1 inspección a ejecutar una vez al día y como equipo de seguridad botas y cubre bocas.

Identificación de las fuentes de desperdicio

Cada una de estas áreas cumple una determinada tarea que contribuye con la transformación de la materia prima de acuerdo a los parámetros establecidos, reflejándose la calidad de estas tareas en la productividad de los procesos posteriores.

En los diagramas de flujo de información presentados en figura 3 y 4, se establecen las actividades a desarrollar para los procesos de urdido y engomado respectivamente. Estos diagramas se utilizan para puntualizar a las actividades donde se encuentran los desperdicios detectados.

Figura 3. Diagrama de flujo para proceso de urdido. Se especifican a las actividades para el proceso de urdido, puntualizando que en la actividad urdir sobre julio de urdido hasta completar metraje requerido se identifica a un desperdicio.

Figura 4. Diagrama de flujo para proceso de engomado. Se especifican a las actividades para el proceso, puntualizando que, al reunir sobrante de hilo, pesar y embolsar, se identifica a un desperdicio.

Cabe mencionar que los desperdicios identificados en los procesos antes mencionados son: defectos y sobreproducción. El primero se encuentra en el proceso de urdido y el segundo en proceso de engomado.

Al aplicar el método lluvia de ideas en equipos multidisciplinarios y posteriormente un diagrama de relaciones se obtiene la información referente a las características del defecto y causas de los mismos, descritas a continuación:

- Para el caso de urdido y desperdicio defectos, se define que son detectados como inconformidades

de hilos rotos y cruzados, derivados de la mala calidad del hilo o del descuido de los operadores, o como diferencias de metraje entre los carretes urdidos, comúnmente ocasionado por un mal funcionamiento del cuenta metros por la falta de mantenimiento; esto genera desechos de hilo a causa de que a la hora de iniciar el engomado los hilos deben estar perfectamente alineados entre varios carretes, es por esto que los operadores desechan los primeros metros de las cuentas de hilo que comúnmente vienen con mala calidad para evitar que su producto salga con una mala calidad y se tengan problemas a la hora de tejer, de igual forma las diferencias de metraje afectan al terminar de engomar ya que un carrete se termina antes que los demás y provoca que aunque los demás aún tengan hilo urdido este ya no pueda ser utilizado debido a que ya no estaría completa la cuenta y sería imposible utilizarlo para tejer.

- En el caso de la sobreproducción, se genera al preparar el encolante, la causa es que el producto es perecedero (cuenta con caducidad) por lo que el sobrante de este no puede ser utilizado varias horas después de su producción, esto da pie a que cuando se deja de utilizar la máquina el sobrante deba ser desechado.

Reducción de desperdicios

Luego de realizar una lluvia de ideas junto al personal de estas áreas se llegó a la conclusión de que las causas sobre las que recae la mala calidad del urdido y por ende el desperdicio de hilo se deben a una falta de mantenimiento y calibración, ya que, aunque se dan otras causas como el descuido de los operadores y la mala calidad del hilo estos no deberían generar un impacto tan grande si los paros automáticos de la máquina estuvieran en óptimas condiciones. Por otro lado, en el engomado la principal causa de que se desperdicie el encolante es la falta de un control adecuado de este, así como, la falta de comunicación por parte de los encargados de diferentes turnos.

Para combatir el problema de la falta de mantenimiento en la máquina se realizó la implementación de un sistema de mantenimiento autónomo, a través del cual los operadores podrán dar atención inmediata a las fallas. Inicialmente el procedimiento de mantenimiento autónomo está enfocado a la limpieza de las máquinas ya que es una actividad para la cual los operadores no necesitan capacitación adicional para posteriormente pasar a las actividades de mantenimiento a la máquina. Para conformar el procedimiento de mantenimiento autónomo se realizó una lista de las actividades de limpieza, lubricación y ajuste que los operadores realizan sobre sus máquinas y, además, se sumaron actividades que pueden ser realizadas de forma autónoma.

Asimismo, para ayudar a disminuir el desecho de encolante se hizo uso del método estadístico regresión lineal como medio para predecir el consumo que se tendrá de encolante. Como primer paso se midió la cantidad de goma que una cuenta requiere para una determinada cantidad de metros, se realizó esta actividad con otras 8 cuentas diferentes, con los datos históricos obtenidos se procedió a graficarlos. (Ver figura 5)

Figura 5. Gráfica de regresión lineal del consumo de encolante por metro. Se percibe relación estrecha entre las variables, comportamiento creciente y mínima variabilidad entre los datos históricos.

Como se puede notar en la Figura 5 los valores de consumo de goma siguen un patrón lógico a través del cual es posible predecir el consumo de encolante de otras cuentas con un número de hilo similar. El valor de R

cuadrado es de 0.99 lo que es igual al 99% por lo que el modelo predice adecuadamente el comportamiento de la variable.

Para calcular el valor de R cuadrado ajustado se hace uso de la fórmula:

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{N-1}{N-k-1} [1 - R^2]$$

Donde:

N es el tamaño de la muestra.

k el número de variables explicativas.

Sustituyendo se obtiene:

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{8-1}{8-1-1} [1 - 0.99^2]$$

$$\bar{R}^2 = 0.9767$$

Por lo que el valor de R cuadrado ajustado es del 97% siendo un valor no muy alejado del anterior por lo que el modelo aun predice satisfactoriamente el comportamiento de la variable.

A través de la fórmula de la recta $y = 9E^{-05}X - 0.0079$ se obtuvieron todos los valores de las cuentas faltantes y se realizó una tabla con la cual los operadores podrán calcular exactamente cuántos litros de encolante han de preparar a fin de cubrir completamente la cuenta sin que sobren cantidades excesivas de encolante.

Mediante el uso del procedimiento mostrado en la Figura 6, se elimina la sobreproducción de encolante y por ende con el desperdicio de este, dado que las formulas aquí establecidas ayudaron a los oficiales engomadores a calcular mejor la goma a utilizar para la cantidad de metros restantes. Dado que existen varios tipos de hilo, cada uno con consumos distintos se lleva a cabo este mismo procedimiento para predecir el consumo de goma en cada uno de estos.

**Procedimiento para el
cálculo de encolante a
utilizar**

Tabla de consumo de encolante por metro de cuenta para los distintos tipos de hilo.					
CUENTA	TIPO				
	RIZO			PIE	
	10	12	14	10	12
1936	0.1497	0.1718	0.1679	0.1536	0.1605
2116	0.1636	0.1878	0.1835	0.1678	0.1754
2388	0.1847	0.2119	0.2071	0.1894	0.1980
2512	0.1942	0.2229	0.2178	0.1992	0.2083
2524	0.1952	0.2240	0.2189	0.2002	0.2093
2568	0.1986	0.2279	0.2227	0.2037	0.2129
2766	0.2139	0.2455	0.2399	0.2194	0.2293
2960	0.2289	0.2627	0.2567	0.2348	0.2454
3036	0.2348	0.2694	0.2633	0.2408	0.2517
3060	0.2366	0.2716	0.2654	0.2427	0.2537
3156	0.2440	0.2801	0.2737	0.2503	0.2617
3276	0.2533	0.2907	0.2841	0.2598	0.2716
3776	0.2920	0.3351	0.3275	0.2995	0.3131
3980	0.3078	0.3532	0.3452	0.3157	0.3300
4268	0.3300	0.3788	0.3701	0.3385	0.3539
4892	0.3783	0.4342	0.4242	0.3880	0.4056

Formula: Litros de encolante = Encolante por metro * metros a engomar

donde:

Litros de encolante: Son los litros a preparar para cubrir la orden de producción.

Encolante por metro: Es el valor hallado en tabla con el número de cuenta y el tipo y calibre de hilo.

Metros a engomar: Son los metros especificados en la orden de urdido y engomado.

Procedimiento:

1. Identificar en la tabla la cuenta y el tipo de hilo que se va a engomar.
2. Identificar el número de metros a engomar en la orden de urdido y engomado.
3. Multiplicar el número de metros por el valor encontrado en tabla.
4. El valor obtenido son los litros de encolante que se han de preparar a fin de engomar toda la orden.

Figura 6. Procedimiento para el cálculo de encolante a utilizar. Describe las actividades para calcular la cantidad de material a utilizar por tipo de cuenta e hilo.

Medición de proceso por OEE

Se analiza a los datos históricos obtenidos en las áreas de estudio, cabe mencionar que esta información es recopilada y almacenada por los operadores diariamente, los datos utilizados corresponden a la producción diaria por máquina y por operador, la cantidad de desperdicio generado, el tiempo de trabajo de cada máquina y cada operador y los reportes de no conformidad generados; para la medición de disponibilidad, rendimiento y calidad del proceso e interpretación de eficiencia general de cada uno de los equipos.

Luego de la recolección y captura de la información requerida para el OEE se generó una gráfica que muestra el estado actual de los equipos, la eficiencia en su uso y la calidad con la que se trabaja.

Figura 7. Medición del proceso por OEE del urdido. En la gráfica se presentan los porcentajes de eficiencia para cinco máquinas, especificando nombre de los operadores responsables del proceso, los datos reflejan el porcentaje de eficiencia, cantidad de metros fabricados, porcentaje de calidad del producto, porcentaje de eficiencia global de equipos productivos (OEE) y el porcentaje de merma generado durante el proceso.

Figura 8. Medición del proceso por OEE del engomado. En la gráfica se presentan los porcentajes de eficiencia para tres máquinas, especificando nombre de los operadores responsables del proceso, los datos reflejan el porcentaje de eficiencia, cantidad de metros fabricados, porcentaje de calidad del producto, porcentaje de eficiencia global de equipos productivos (OEE) y el porcentaje de merma generado durante el proceso.

El valor de eficiencia promedio de los equipos que se tiene actualmente en urdido es de 81% (véase Figura 7), siendo el factor de la calidad donde se han encontrado más áreas de oportunidad, mientras que en engomado el valor promedio se encuentra en 86% (véase Figura 8) por lo que se puede decir que el proceso en general se encuentra dentro de los parámetros aceptables de acuerdo con el indicador OEE. Sin embargo, la medición OEE individual refleja algunas áreas de mejora en cuanto al uso de las máquinas dado que algunas de estas son un poco más utilizadas que otras debido a la demanda que existe.

Trabajo a futuro

La implementación del mantenimiento autónomo es un proceso largo debido a que requiere del cambio de paradigmas de los trabajadores por la realización de actividades nuevas, por lo que se le debe dar seguimiento a este proceso.

Así mismo, la medición del OEE es una referencia clara de las mejoras del proceso a través del tiempo por lo que también ayudara a identificar si alguna propuesta implementada está siendo de utilidad para la mejora del proceso. La implementación del indicador OEE pretende alentar la mejora continua del proceso de producción al darle un valor a la situación actual lo cual servirá como referencia para detectar áreas de oportunidad.

Conclusiones

Al generar el diagnóstico de las actividades de trabajo para los procesos urdido y engomado utilizando herramientas de calidad en la fuente, se tuvo la capacidad de identificar a aquellas que no agregan valor al proceso, como lo son los re-trabajos; además, se identificaron desperdicios que afectan a la productividad del proceso. Después de los datos obtenidos, es importante generar propuestas de mejora continua, en este caso se dieron dos propuestas de solución y control a los problemas de desperdicio: la primera relacionada con mantenimiento autónomo que da como resultado un proceso autosuficiente, ayudando con esto a reducir los defectos; la segunda es un procedimiento para predecir el consumo de encolante de acuerdo a las necesidades del proceso, acción que evita la sobreproducción.

Como medio de control se calculó al indicador OEE para obtener el porcentaje de eficiencia del proceso realizado ayudando a detectar oportunidades de mejora tanto en: la calidad, dado que contempla las no conformidades y los pequeños defectos; como en la productividad, al tomar en cuenta el tiempo de producción y por ende el rendimiento con el que se trabaja.

Se considera que el diagnóstico de procesos permite estandarizar operaciones para el aumento de productividad, así mismo, la atención de no conformidades del cliente e identificación de desperdicios son acciones que se deben generar continuamente en las organizaciones, ya que ofrece grandes posibilidades de mejora. En este tipo de proyectos, es de gran importancia integrar al equipos de trabajo multidisciplinarios para generar la participación de aquellos que están cerca del proceso, y por consiguiente dar autonomía a los encargados de realizar el proceso de producción, dando a estos la posibilidad de resolver problemas sencillos, que den como resultado la mejora su eficiencia.

Referencias

- [1] F. L. Lavado, *Urdido de la industria textil y su control de calidad*, 2021, pp. 6-8.
- [2] F. E. Ramirez, «Identificación y reducción de los niveles de desperdicio desde la perspectiva de lean manufacturing en la empresa Flowserve Colombia S. A. S.», Cundinamarca, 2017.
- [3] J. R. Stincer, *Introducción a la ingeniería industrial*, vol. 1, Estado de México: Tercer milenio, 2012, pp. 106-132.
- [4] J. R. Sierra, «Nuevo sistema de gestión de eficiencia global (OEE) en tiempo real para la industria,» Valencia, 2019.
- [5] J. López Peralta, E. Alarcón Jimenez y R. P. M. Antonio, *Estudio del trabajo. Una nueva visión*, México: Patria, 2013.